

سنجش انگاره‌های قیاسی از منطق روش‌شناسی در الگوگیری‌های تاریخی معماری معاصر ایران

علی عسگری^۱، مریم محمدی سالک^۲

چکیده

استفاده از انگاره‌های تاریخی و مباحث سنتی در دوران قاجار (پس از ناصری)، در طراحی و متعاقباً در آموزش معماری با روش‌های مختلفی در طراحی ابنیه جمعی، مورداستفاده معماران ایرانی قرار گرفت. این موضوع در دوران پهلوی اول و دوم با اهداف متنوعی ادامه یافت. این روند موجب گردید الگوگیری‌های تاریخی به دلیل استمرار خود، در مداخلات طراحی به شکل‌های آگاهانه و ناآگاهانه جلوه یابد. علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری یا سلیقه‌ای، منظره‌سازی‌ها و بهره‌گیری از ویژگی‌های عینی و ذهنی معماری ایرانی و غربی (وارداتی)، از نوعی راهبرد طراحی با عنوان «قیاس و استعاره» برخوردار است. حال اینکه معماران دوره پهلوی با وجود گرایش‌های مختلف ذهنی، اهداف و سلايق متنوع کارفرماهای شخصی و حکومتی، از چه شیوه‌هایی در قیاس از تاریخ بهره برده‌اند؟ سؤال اصلی پژوهش حاضر به شمار می‌رود. این پژوهش با روشی ترکیبی از تفسیری - تاریخی، استدلال منطقی و مطالعه موردی سعی دارد با فرض نهادن بر دسته‌بندی‌های متداول بر شیوه‌های برداشت از تاریخ در معماری دوران پهلوی، با بهره‌گیری از مستندات و گزارش‌های این دوره، روش‌های قیاس از تاریخ را در هر شیوه با انتخاب نمونه‌های معرف بر معیارهای هر دسته، بررسی و تحلیل نماید. از این‌رو هدف اصلی مقاله حاضر فهم و دسته‌بندی روش‌های قیاس از تاریخ در معماری دوره پهلوی اول و دوم است. از منظر روش‌شناسی طراحی معماری، معماری سنت‌گرا با وابستگی مشهود به کیفیت‌های ذهنی و هندسه پنهان در ابنیه معماری ایرانی، از نوعی قیاس استعاره‌ای و معماری‌های نئوکلاسیک و باستان‌گرایی پهلوی از قیاس شمایی بهره گرفته‌اند. در ادبیات معماری نئوکلاسیک خردگرا و نوگرای ایرانی، این موضوع با بهره‌گیری از دانش فنی ارتقا یافته دهه پنجاه و شصت، به نوعی طراحی قیاسی تجربه‌گرا می‌انجامد که حضور تاریخ در فرآیند طراحی آن پنهان و آزادانه پدیدآمده است.

واژگان کلیدی: معماری تاریخ‌گرا، معماری معاصر ایران، دوره پهلوی، روش طراحی

۱. استادیار و عضو هیئت‌علمی گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
E-mail: architect.asgari@gmail.com

۲. کارشناسی ارشد رشته معماری داخلی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران
E-mail: maryam.saalek@gmail.com

معماری معاصر ایران، توأمان در طی دو قرن گذشته، باتوجه به توسعه ارتباطات و روابط کشورهای غیر هم‌جوار، تأثیرات متفاوتی در برداشته است که یکی از آن‌ها معماری‌های نئوکلاسیک و باستان‌گرایی بوده که در این تحقیق هر دو را در زمره یک معماری با رویکرد تاریخی گرا مطرح و بررسی می‌شود.

قیاس یکی از شیوه‌های متداول در طراحی معماری به شمار می‌رود. از این روی طبقه‌بندی و ارزش‌گذاری بر قیاس‌های طرح می‌تواند راهگشای ایده‌های خلاقانه و توجه به نحوه برخورد با شمایل یک پروژه باشد. در این راستا قیاس سمبلیک یا شمایی به دلیل برداشت ساده‌تر توسط مخاطب یکی از اولین ارزیابی‌ها در مواجهه با بناست (لازیو، ۱۳۸۸، ۱۴۲).

استفاده از عناصر تاریخی در معماری، الهام از آثار تاریخی، الگوگیری از اشکال و هنجارهای معماری آن و بالاخره در یک کلام سرمشق قراردادن آن‌ها به‌عنوان یک اثر مهم، مسئله‌ای نبوده که تنها در سرزمین پارس رخ دهد. این مهم که از قرن ۱۹ میلادی شروع شد، به طور یکپارچه نهضتی در معماری جهان مطرح نمود. تا پیش از آن معماری گذشته، یک سرمشق نبود و تنها به‌عنوان یک تمرین برای معماران، می‌توانست به‌مانند یک‌روند طراحی مسیر آتی را پیش‌بینی نماید. لیکن در این دوره، معماری تاریخی یک مسیر عادی به شمار نمی‌آمد و معماران سعی در تقلید آن به هر قیمتی داشتند (قبادیان، ۱۳۹۲، ۱۷۰) که در این مقاله این اقتباس‌ها مورد تحلیل قرار خواهیم داد.

تحقیق در خصوص روند تحقق این شیوه در معماری معاصر ایران می‌تواند، ضمن گسترش ادبیات این موضوع، مقیاس سنجش این شیوه معماری را نیز پدیدار نماید. این مهم در حال حاضر بسیار ضروری است. چراکه متأسفانه در معماری امروز، مخصوصاً در دو دهه گذشته، شاهد اجرای ساختمان‌های مختلفی به بهانه برخورداری از طرح کلاسیک هستیم. لیکن عدم اطلاع از این ادبیات در میان نقادان، باعث شده همواره زبان آکادمیک بحث و نقد معماری، بر گسترش این بی‌راهه‌ها در معماری معاصر، ضعیف‌تر شود.

از سویی دیگر معماری دوران پهلوی (به‌ویژه پهلوی اول)، متناسب با الگوهای متداول ساخت‌وساز در این دوره، بدنه‌ای متأثر از اسناد دویبعدی داشته و تحلیل این ابنیه با بررسی پلان‌ها، نماها، مقاطع و تصاویر فهم آن‌ها را برای پژوهشگران ساده می‌نماید. حال این موضوع می‌تواند به تحلیل جایگاه زیبایی‌شناسانه قیاس‌های تاریخی در این حوزه کمک نماید.

این پژوهش با رویکردی آمیخته و با استفاده از شیوه‌های تفسیری-تاریخی، توصیفی-تحلیلی و مطالعه موردی، با بهره‌گیری از ادبیات موضوعی گردآوری درباره شیوه‌های معماری معاصر دوران پهلوی به‌طورکلی و مسئله زیبایی‌شناسی الگوهای قیاسی به طور خاص، به دنبال بررسی و ارائه مدلی برای ترسیم رابطه میان معماری معاصر و روند طراحی قیاسی از تاریخ است.

در گام بعد شیوه برداشت و مؤلفه‌های شکل‌دهنده آن‌ها باتکیه بر نظرات اندیشمندان این حوزه، ارزیابی خواهد شد. در نهایت، مسئله قیاس‌های تاریخی و تاریخ‌گرا در معماری دوران پهلوی و الگوهای مداخله در تاریخ و جایگاه آن‌ها در شیوه‌شناسی معماری دوران پهلوی، با استنتاج از نظریات مطرح شده تحلیل شده است.

محدوده زمانی این تحقیق از آغاز توجه نظم یافته در ایران به غرب، یعنی اوایل دوره قاجار شروع می‌شود. در واقع پیش‌ازاین نیز همواره حداقل ارتباطاتی میان ایران و سایر دولت‌های حاضر در منطقه^۱ وجود داشت، لیکن در دوره قاجار، مخصوصاً پس از سفرهای شاهان قاجار به کشورهای اروپایی این توجه با اندیشه تقلید از غرب، قدرتی دوچندان گرفت.

آنچه در خصوص الهام از تاریخ در روند طراحی موردبحث قرار می‌گیرد، با پژوهش در خصوص

تاریخ تفاوت دارد. به بیان آنتونی سی آنتونیادس «وجه تمایز «تاریخ‌گرایی» و «تاریخ» در این است که تاریخ‌گرایی توجهی یکسویه به تاریخ دارد، صرفاً به فرم می‌پردازد، و غالباً در معرض خطر التقاط‌گرایی قرار دارد. تاریخ‌گرایی در مقایسه با پژوهش تاریخی واقعی درباره معماری، دارای عمق و گستره کمتری است» (آنتونیادس، ۱۳۹۹، ۲۷۴). در عین حال تقلید از تقلیدهای تاریخ‌گرا، خود عمق و گستره کمتری داشته و به نوعی فاقد اعتبار است. این مهم که در حال حاضر با حضور عناصر بیگانه در بدنه معماری سه دهه اخیر در حال تکرار است، مصداقی از همین روند سطحی است.

جامعه آماری ابنیه مورد تحقیق نیز در واقع بیشتر مورد توجه ساختمان‌های عمومی شهر و یا فضاهای مسکونی افراد سرشناس کشور می‌شود که جهت معماری آن‌ها به قشر معماران تحصیل‌کرده و یا شاخص مراجعه شده است. در این پژوهش معماری سایر بنایان و یا استادکارهای ابنیه مسکونی کشور را که گاه به شیوه‌های سابق و یا گاه با تقلید از روند رایج دست به ساخت بنا زده و حرفی تازه و با بداعت تحکیم‌کننده در روند طراحی رایج را مطرح نموده‌اند، ندارد.

از نظر حوزه مکانی، ابنیه مورد توجه تحقیق بیشتر در محدوده تهران به عنوان قلب تحولات معماری کشور دنبال شده و سایر ابنیه در شهرهای بزرگ یا محدوده‌های تفریحی، تنها در صورت قرارگیری در دستور کار معماران، با هدایت سازمان‌های مرکزی دولتی و یا اشخاص درجه اول کشور، مورد توجه می‌باشند.

در واقع در این میان سعی می‌گردد، فرآیند پیدایش و توسعه نگاه تاریخی‌گرایی در ادبیات معماری معاصر ایران، با اهمیت بر این پرسش که این سبک معماری، به چه صورت و با چه تمثیلی‌هایی در بدنه معماری ایرانی رخنه نموده است، مورد توجه گردد.

پیشینه پژوهش

در خصوص طبقه‌بندی آثار دوره پهلوی چندین دسته‌بندی متعدد صورت پذیرفته است. با وجود آنکه طبقه‌بندی سبکی این دوره از اهداف این پژوهش نیست، لیکن توجه به آن موجب تدقیق بر دیدگاه‌ها سایر بزرگان پیرامون تاریخ‌گرایی در این بازه زمانی است.

از آثار مرتبط با این بازه زمانی که به دسته‌بندی آثار پرداخته‌اند، می‌توان به پژوهشی از مهندسان مشاور آتک به سال ۱۳۶۷، با عنوان «ساختمان‌های حفاظت شده در بافت‌های ذی ارزش شهر تهران» اشاره نمود. در این پژوهش، این گروه پس از حدود ۵۰۰۰ اثر واجد ارزش تاریخی را بر روی نقشه شهر تهران جا‌هایی نموده و در نهایت آن آثار را در هشت دسته «معماری اصیل ایرانی - اسلامی»، «دوران اختلاط و الهام از غرب»، «معماری به شیوه کلاسیک اروپا»، «سبک ملی»، «سبک جدید معماری اروپایی»، «سبک آکادمیک نئوکلاسیک»، «سبک مدرن» و «تداوم سبک مدرن اروپایی»، تقسیم می‌نمایند (مهندسان مشاور آتک، ۱۳۶۷).

محمد منصور فلامکی در مقاله «نگاهی به ریشه‌ها و گرایش‌های معماری معاصر ایران»، در نشریه معماری و هنر ایران در سال ۱۳۶۷، معماری معاصر ایران را بر بستر سه چشم‌انداز اصلی متکی می‌داند که عبارتند از: «معماری کهن و سنتی ایران»، «معماری و شهرسازی رنسانسی اروپای مرکزی» و «سلسله تجارت نهضت معماری مدرن».

از دیگر آثار حائز اهمیت، مقالات ناصر پاکدامن در کتاب تهران و همچنین مقاله «مقدمه‌ای بر شیوه‌های گرایش‌های معماری در تهران» ایشان در کنگره اول معماری و شهرسازی ایران است. ایشان در این گفتارها، معماری پهلوی اول را شامل چهار دسته «ادامه سبک‌های اواخر قاجار و معماری

نئوکلاسیک غرب»، «معماری اوایل مدرن و هنر نو»، «معماری سبک ملی» و «معماری مدرن»، و معماری دوره دوم را شامل چهار دسته «ادامه معماری مدرن»، «معماری سبک بین‌المللی»، «معماری مرحله تحول» و «معماری التقاطی غرب» می‌کند (پاکدامن، ۱۳۷۶، ۶۱۹).

مصطفی کیانی نیز، به سال ۱۳۸۳، در کتاب «معماری دوره پهلوی اول» که برگرفته از رساله دکتری ایشان است، آثار معماری شاخص این دوره را در چهار سبک «معماری سنتی»، «معماری باستانی»، «معماری نظامی» و «معماری مدرن»، تقسیم می‌کند که معماری باستانی ایشان، خود به دو گروه باستان‌گرایی اروپایی و باستان‌گرایی ایرانی تقسیم شده است (کیانی، ۱۳۸۳).

اسکندر مختاری، در کتاب «میراث معماری مدرن ایران» به سال ۱۳۹۰، که برگرفته از رساله دکتری ایشان است، از تفکیک آثار در سبک‌های مختلف صرف‌نظر می‌نماید و آن‌ها را در چهار دوره متمایز از هم، یعنی «دوران قبل از مدرن»، «دوران آغاز مدرن»، «دوران مدرن» و «دوران مدرن متأخر» قابل تفکیک می‌داند. لیکن از نظر نگارنده، این دوره‌ها، هم‌پوشانی زمانی بسیاری داشته و در کل به‌مانند سبک‌شناسی‌های قبلی است (مختاری، ۱۳۹۰، ۲۵۲).

وحید قبادیان، در کتاب «سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران»، خود که در سال ۱۳۹۲ چاپ شده است، معماری دوره پهلوی اول را به سبک‌های «معماری سنتی و سنت‌گرایی»، «معماری تلفیقی»، «معماری نئوکلاسیک»، «سبک ملی» و «معماری مدرن متعالی»، و معماری پهلوی دوم را به سبک‌های «معماری سنتی و سنت‌گرایی»، «معماری مدرن متعالی و متأخر»، «معماری ارگانیک»، «معماری نوگرایی ایرانی» و «معماری‌های - تک» دسته‌بندی می‌کند. نکته حائز اهمیت در سبک بندی ایشان، اشاره مستقیم با تفکیک نوعی از معماری مدرن در این دوره دارد که ایشان آن را با نام «معماری نوگرایی ایرانی» خطاب می‌کند. این نوع معماری که در اواخر دوره پهلوی دوم است، به‌نوعی میراث‌دار معماری باستان‌گرا و ادامه‌دهنده برخی نکات تاریخی‌گرایی در خلال معماری، طراحان آن دوره بشمار می‌رود.

آنچه در این میان به چشم می‌آید، تفکیک ساده این دسته‌بندی‌ها به دو دسته الهام گرفته از تاریخ و وابسته به سبک است. چنانچه در تحلیل سرچشمه‌های طراحی این دودسته می‌توان در بیان محمود رضایی در دو رویکرد مختلف شکلی و فلسفی قرارداد (رضایی، ۱۳۹۳، ۶۷-۷۶). در این راستا اگر بخواهیم راهبردهای محسوس تاریخ، تاریخ‌گرایی و مطالعه پیشینه را به بیان آنتونی آنتونیادس در بوطیقای معماری موردتوجه قرار دهیم، می‌توان چهار دوره «سنت‌گرایی»، «نئوکلاسیک»، «باستان‌گرایی» و «نوگرایی ایرانی» را مورد تأکید در راستای پژوهش حاضر قلمداد نمود.

روش تحقیق

این پژوهش یک پژوهش بنیادی- نظری است زیرا به بررسی عوامل تأثیرگذار و اندیشه‌های معماری ایرانی در معماری معاصر ایران می‌پردازد، از طرف دیگر پژوهش کاربردی- عملی است چرا که نتایج به‌دست‌آمده می‌تواند رهیافتی جهت تأثیرپذیری از معماری گذشته و مدرن در معماری معاصر ایران باشد. در این پژوهش به بررسی پدیده‌های تاریخی گذشته و تأثیرپذیری معماری معاصر (پهلوی) پرداخته می‌شود که ماهیتی تفسیری - تاریخی و ترکیبی (کمی و کیفی) دارد و باتوجه‌به اینکه پدیده‌ها جنبه کیفی دارند مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند.

تحقیق تفسیری - تاریخی عبارت است از جستجوی پدیده‌های اجتماعی- کالبدی در زمینه‌ای پیچیده، با جهت‌گیری تبیینی روایتی و کل‌نگر است که شامل چهار مرحله است: ابتدا گردآوری منابع که می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد، سپس جستجو و سازمان‌دهی داده‌ها و در مرحله بعد، ارزیابی،

توصیف و تحلیل داده‌ها و سرانجام توصیف و طرح‌ریزی صورت می‌گیرد.

در تحقیق تاریخی، می‌بایست به یافتن داده‌های موجود پرداخت، درحالی‌که در سایر روش‌های تحقیق پژوهشگر به تولید داده‌های موردنیاز می‌پردازد. به این ترتیب یافتن داده‌ها با استفاده از گزارش‌های رسمی، اسناد، مدارک، کتاب‌ها و مقالات و آثار باقیمانده از گذشته درباره موضوع در صورت لزوم مورد مطالعه انجام می‌شود.

به گونه‌ای که فرضیات و گزاره‌های تحقیق در بخش اول، از نظر منطقی به هم مرتبط بوده و مسیر فکری پژوهش را تعیین و هدایت می‌کند. طرح تحقیق با یک مسئله یا یک اندیشه درباره پدیده‌ای که پژوهشگر در جستجوی درک آن است شروع می‌شود، همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، هدف پژوهش حاضر آشکارسازی رویکردهای الگوپذیری از تاریخ در معماری دوران پهلوی است.

شکل ۱: روش تحقیق، نگارندگان

مبانی نظری

یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم را در زمینه فلسفه، هنر و روان‌شناسی می‌توان زیبایی دانست. از این روی، آنچه از مفهوم زیبایی استنباط می‌شود نیز در صورت بیان و تعریف صریح از نقطه نظر گوینده، می‌تواند ابهام‌آور و گنگ به نظر برسد. در علم زیبایی‌شناسی دو زمینه پژوهشی در مورد «زیبایی‌شناختی» وجود دارد که قابل تفکیک ولی هم پوشان هستند: فلسفه هنر که ماهیت هنر و خلق آن را مورد توجه قرار می‌دهد و زیباشناسی که متکی بر ادراک کیفیات زیبایی است (شاهچراغی و بندرآباد، ۱۳۹۴، ۲۱۹).

از این روی مفهوم امر زیباشناسانه با مفهوم گسترده هنر هم‌پوشانی واحدی ندارد (کالینسن، ۱۳۸۵، ۱۸). به طور مثال، آنچه زیبا خطاب می‌شود ممکن است از منظر ارزش‌گذاری بر روند طراحی، امتیازآور زیبایی نباشد.

از دیدگاه فلسفه هنر می‌توان به روندهای تقلید^۲، بازنمایی^۳، نوبازنمایی^۴، بیانی^۵، فرم‌گرایی^۶ و تجربه زیبایی‌شناسی^۷ مورد تحقیق در امر زیبایی‌شناسی قرار گیرد. مفهوم تقلید که به معنای شبیه‌سازی از زبان افلاطون و ارسطو، استعاره را در برمی‌گیرد. این استعاره در بیان ارسطو در صورت چهارم خود یعنی قیاس، مبتنی بر تمثیل است (رضایی، ۱۳۹۳، ۲۷۰). در روند طراحی وابسته به تمثیل و انتزاع‌های کلی آن، سنجش زیبایی حضور پررنگی دارد. در فلسفه زیبایی‌شناسی، روند طراحی مبتنی بر قیاس و

یا الگوگیری از سوزده‌های بیرونی، خود مورد توجه و ارزیابی است و می‌توان روند مداخله در معنا و بداعت اثر را مبنایی برای استعداد زیبایی در فرآیند قلمداد نمود (گروتر، ۱۳۷۵، ۹۷).

در بیان قیاس، چنین عنوان می‌شود که «طراحی قیاسی حاصل استفاده طراح از قیاس با عرصه‌ها و زمینه‌های دیگر است در جهت خلق راه تازه‌ای برای ساختار بخشیدن به مسئله» (لاوسن، ۱۳۹۲: ۲۵۷) این قیاس به بیان ویلیام گوردن، چهار نوع سمبلیک، مستقیم، شخصی و فانتزی را در برمی‌گیرد، قیاس سمبلیک در این دسته‌بندی، متکی بر شکل و وابستگی‌های هندسی است (لازیو، ۱۳۸۸، ۱۴۴).

یورماکا تاریخ را یکی از جنبه‌های قیاسی معرفی می‌نماید. این بیان در سه راهبرد گونه‌شناسی از گذشته، تئورادسی مدل‌های تاریخی و منطقه‌گرایی در بستر بسط می‌یابد (یورماکا، شر و کوهلمن، ۱۳۸۹). جدا از بیان‌ها و روندهای مداخله مختلف در هر سه شیوه، آنچه مسلم است موضوعیت تاریخ به‌عنوان یک راهبرد نامحسوس در نظام طراحی است که در جایگاه قیاس قرار می‌گیرد و مداخلات خود را در آنچه چرخه تولید اثر می‌نامیم، بیان می‌نماید.

در مقایسه با منطق نظام‌مند و حضور قیاس‌های وابسته ذهنی و حرکت مستقیم آرایه‌های قیاسی شکلی ذیل فرآیند ایده‌پردازی، در طراحی تجربه‌گرا و غیر نظام‌مند، تاریخ به‌عنوان بستر ناآگاهانه فرد، در روند آموزش یا خلق آثار معماری تکرار شده و این مهم که در ادبیات تفکر طراحی زیرشاخه تفکر واگرا و بدون جهت است، در طرح کلی بروز می‌یابد. براین اساس قیاس حاصل آمده پیش از آنکه در دسته‌بندی‌های گوردن یا برادبنت قرار گیرد، قیاسی آزاد و یا پنهان است (عسگری، ۱۳۹۶، ۷۵).

قیاس از تاریخ و تاریخی‌گرایی از نخستین دهه قرن نوزدهم همسو با کم‌رنگ شدن مبانی اصلی معماری کلاسیک، با تقلید از سبک‌های تاریخی مورد توجه قرار گرفت و تا قرن بیستم ادامه یافت (مانیاگو لامپونانی، ۱۳۸۶، ۱۵). اگرچه وجه مشترک تاریخ‌گرایی و سنت‌گرایی، نگاه به گذشته و الهام از گذشته است، لیکن اولی، نگاه مبتنی بر کاوش و کپی‌برداری از تاریخ و دومی ادامه روند طراحی با تأکید بر جنبه قدسی و اسطوره‌ای و تقلیدی است (قبادیان، ۱۳۸۵، ۳۰).

بدون شک سوابق معماری تاریخی و تصاویر ذهنی از نخستین نمونه‌های ساختمانی یا فضاهایی که ممکن است طی سفر مشاهده شده باشند، بیانگر اطلاعات دریافت‌شده انکارناپذیر در ذهن فرد خلاق هستند (آنتونیادس، ۱۳۹۹، ۲۷۱). اولین آشنایی و تأثیرات آشکار ایرانیان از نوآوری‌ها و تحولات غربی در قرن نوزدهم و در دوره قاجار و از طریق سفرهای دیپلماتیک مقامات دولتی، سفرهای تجاری، ترجمه ادبیات و مهاجرت ایرانیان به غرب بود که منجر به شکل‌گیری نوعی معماری التقاطی شد (Hamzehloo & et al, 2015,427).

نیمه قرن نوزدهم نقطه اوج سبک نئوکلاسیک در زمان ناصرالدین‌شاه بود. هرچند توجه به تناسبات دقیق معماری کلاسیک و بینش فکری آن کمتر بوده است، اما بناهای متعددی از این دوره در بدنه معماری ایران ساخته شده (قبادیان، ۱۳۸۲، ۱۳۷) و چنین می‌توان تصور داشت که ناکارآمدی نظامی در طی جنگ‌های دوره قاجار و روآوردن دستگاه حکومتی به پذیرش آموزش وارداتی (رایت، ۱۳۶۴، ۱۰۳) برتری‌های فنی، علمی و هنر و اجتماعی اروپا و خلأ خودباوری از رأس هرم قدرت، موجبات قیاس از فرم‌ها و مظاهر زندگی اروپایی را با پیش‌آهنگی دربار و جامعه اشراف موجب شده بود (نوحی، ۱۳۷۴، ۶۱۴). برخی از بناهایی که بنا به تقلید از معماری غربی در عصر قاجار ساخته شده‌اند عبارتند از: «عمارت شمس‌العماره» که به دستور ناصرالدین‌شاه و با تقلید از بناهای بلندی که در غرب دیده بود ساخته شد و همچنین «عمارت تکیه دولت» که طبق نقل‌قول، تقلیدی از ساختمان رویال آلبرت هال^۱ است و «عمارت خوابگاه» در کاخ گلستان که اقتباس از کاخ دوپل‌باچه^۲ در استانبول است (Hamzehloo & et al, 2015,427). «در این زمان، (دوره قاجار) هنوز بیشتر بناهای مسکونی، عمومی و مذهبی با الهام از معماری تاریخی ایران احداث می‌شوند و مکتب معماری ایرانی در قالب دانش معماری سنتی

نزد معماران ایرانی هنوز زنده است» (مختاری، ۱۳۹۰، ۳۸). همچنین سبک جدید و تقلید از معماری غربی، بیشتر در ساختمان‌های اشراف و امرای شهر تهران به چشم می‌خورد و در معماری شهرستان‌ها، عدد کمتری از این بناها به چشم می‌خورد. در عصر قاجار، معماران باتکیه بر اسناد دست‌دوم از قبیل کارت‌پستال و نقاشی و عدم آموزش رسمی و عدم آگاهی از اصول معماری دانشگاهی غرب، تمایل به استفاده از چیزهای بدیع، اجرای تزئینات انواع سبک‌های غربی و سنتی داشتند که بعضی اوقات بدون منطق و مبتذل بوده و توجه کمتری به تناسبات و اندازه‌ها در دوره‌های قبل داشته که منجر به ایجاد فرم‌های التقاطی و تقلیدی شده است (Hamzehloo & et al, 2015, 427).

قیاس‌های تاریخی در معماری پهلوی

چنانچه اشاره شد، ابنیه معماری دوره پهلوی، دارای تنوع بیشتری نسبت به آثار برجای‌مانده از معماری دوره قاجار می‌باشند. این مهم را می‌توان، بدیل فشرده‌گی بازه زمانی (مخصوصاً در دوره پهلوی اول) و ساخت انبوهی از ساختمان‌های متعدد باهدف ایجاد ساختار جدیدی در اداره کشور دانست. این امر سبب شد «که همه ایده‌های معماری موجود، از فرم‌ها، تکنیک‌ها و مصالح سنتی گرفته تا ابداعات جدید معماری و تحولات ساختمانی بتوانند در مدت کوتاهی به ثمر بنشینند.» (مختاری، ۱۳۹۰، ۷۸). معماری دوران پهلوی را بر اساس تغییراتی که در دیدگاه‌ها و ایده‌ها در زمینه طراحی معماری وجود دارد، بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۷۸ در سه دوره مختلف می‌توان طبقه‌بندی کرد. اولین دوره بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۴۱، دوره دوم از ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۱ و سومین دوره از ۱۹۵۱ تا ۱۹۷۸ است. هرکدام از این دوره‌ها شامل تغییرات زیادی در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بوده است که معماری نیز همراه با این تغییرات تغییر کرده است (Soltanzadeh & et al, 2019, 64). گرایش‌ها در دوران پهلوی اول ایجاد مفاهیم ایرانی-اسلامی بود، پس از آن گرایش به سبک غربی در دوره پهلوی دوم به طرز چشمگیری گسترش یافت (Soltanzadeh & et al, 2019, 64). البته این موضوع نسبت به دهه‌های اخیر کشور، قابل‌مقایسه نیست.

سنت‌گرایی

میراث گذشته منبع الهام در معماری سنتی است و در معماری سنتی فنون، شیوه‌ها، تزئینات و فرم‌های ساختمانی راه و روش گذشتگان را پیش گرفته و در سیر تکاملی آن اجرا شده است. (قبادیان، ۱۳۸۲، ۱۷-۱۸). ولی برای اجرای معماری سنت‌گرایی از فناوری و مصالح مدرن استفاده می‌شود. اگرچه معماری سنت‌گرایی دارای طرح و با نمادهای شاخص سنتی است.

معماری سنت‌گرا در برداشت از معماری سنتی در پی تخریب‌های ساختمان‌ها و بافته‌های قدیمی و هم‌زمان با طرح مباحث جدید معمارانی همچون حسن فتحی^{۱۱} (قبادیان، ۱۳۹۲، ۲۲۷) و اندیشمندی همچون آندره کومار سوآمی^{۱۱}، رنه گنون^{۱۲}، فریتھیوف شوآن^{۱۳}، تیتوس بورکهارت^{۱۴}، در ایران و جهان موردتوجه قرار گرفت. در ایران سنت‌گرایی با استفاده از نمادهای شیوه اصفهانی و استفاده از مصالح و فناوری‌های مدرن و یا برای عملکردهای جدید ساختمانی موردتوجه قرار گرفت (همان ۱۴۶).

از ساختمان‌های این شیوه می‌توان به دبیرستان البرز (نیکلای مارکوف - ۱۳۰۳-۴)، بازسازی مدرسه دارالفنون (نیکلای مارکوف و حسین لرزاده - ۱۳۰۷-۱۴)، مدرسه ایران‌شهر یزد (آندره گدار - ۱۳۱۳-۱۷)، آرامگاه حافظ (آندره گدار - ۱۳۱۸-۲۲)، مسجد و حسینیه ارشاد (اوژن آفتاندلیان - ۱۳۴۳-۴۶)، مسجد اعظم قم (حسین لرزاده - ۱۳۳۳)، هتل شاه‌عباسی اصفهان (الیاس گبای و مهدی ابراهیمیان - ۱۳۳۶-۴۵)، هم‌سرای نائین (کیوان خسروانی - ۱۳۵۰) و آرامگاه پوپ (محسن فروغی - ۱۳۵۱)، اشاره داشت.

شکل ۲ و ۳: سمت راست دبیرستان ایرانشهر و سمت چپ دبیرستان البرز (ماخذ آرشیو شخصی نگارندگان)

نئوکلاسیک غربی

علم باستان‌شناسی در دوره معاصر به دنبال روشن کردن تاریخ فرهنگ و تمدن، کشف ناشناخته‌های زندگی ملل و انسان‌ها و روشن کردن روابط اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جوامع گذشته بوده است. همان‌گونه که در ابتدای پژوهش نیز اشاره شد، توجه به باستان‌شناسی در اروپا و آمریکا در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی با چاپ کتاب‌های متعدد از ویرانه‌های قدیمی در رم و یونان باستان، تهیه نقشه‌های متنوع، سفرهای تحقیقی و علمی به این سرزمین‌ها، حفاری و کاوش‌های باستان‌شناسی، ایجاد مراکز مطالعاتی و آکادمی‌های باستان‌شناسی و نیز تأسیس موزه‌ها به بالاترین درجه خود رسید. همین تمایلات و توجهات تأثیری عمیق در معماری دوره معاصر گذاشت و باعث خلق آثاری شد که به همان اندازه که دارای ویژگی‌های منطقی و راسیونالیستی بود به خصوصیات فرمالیستی و ترکیب‌های معمارانه نیز توجه داشت (کیانی، ۱۳۸۳، ۴۷-۴۸). توماس جفرسون در این خصوص می‌گوید: «توجه به آثار باستان در اوایل قرن نوزدهم به‌ویژه در آمریکا به حدی رسید که الگو قرار دادن صرف از بناهای گذشته به شکل سنت در آمد چراکه این اعتقاد به وجود آمده بود که سرمشق قرار دادن چیزی که طی قرون متمادی مورد قبول و رضایت واقع شده و قبلاً ساخته شده است، بسیار دلپذیرتر و خواستنی‌تر از تخیلات تازه و آزاد یک معمار است» (کالینز، ۱۳۷۷، ۸۵).

معماری تاریخ‌گرایانه و باستانی این دوره، بیش از اینکه اندیشه‌ای تکوین‌یافته در خود ایران باشد، با اندک زمانی تأخیر، همگام و الهام گرفته از توجه و نگرش اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در معماری باستان‌گرایانه اروپایی بود. تنوع این سبک که در غرب با نام رمانتسیسم ملی و گاه به صورت نئوکلاسیسم بیان می‌شد در ایران به دو شکل متفاوت مورد توجه قرار گرفت (کیانی، ۱۳۸۳، ۲۵۰).

شیوه باستان‌گرایی اروپایی: می‌توان به ساختمان بزرگ و تخریب یافته تلگراف‌خانه در میدان توپخانه، بنای هشت‌گنبدان میدان حسن‌آباد و میدان مخابرات دوله تهران، بانک تجارت (بازرگانی سابق) در اصفهان اشاره نمود (همان، ۲۵۱).

شیوه باستان‌گرایی ایرانی: مرکزیت ایجاد این بناها مجموعه آثار میدان مشق و خیابان فردوسی در تهران می‌شود و سپس در شهرستان‌ها به‌ویژه شهرهای شمالی کشور به گونه‌های متعدد مورد استفاده قرار می‌گیرد (همان).

اما شیوه نئوکلاسیک غربی در ایران، کاملاً به‌مانند دوره قاجار تکرار نمی‌گردید. در این دوره، شاهد نگرشی جدید در معماری نئوکلاسیک هستیم که با پیروی از الگوی جدید ارائه شده در مدرسه بوزار در پاریس دنبال می‌شد. این رویداد به این شکل رخ داد که در مدرسه بوزار که به سبک نئوکلاسیک کار

می‌شد، نماهای ساده و بی‌پیرایه معماری مدرن مورد توجه قرار گرفت و منجر به ایجاد حداقل تزئینات و نمادهای پرکار نئوکلاسیک در آثار جدید گردید که آن‌ها را نئوکلاسیک خردگرا می‌نامیم (قبادیان، ۱۳۹۲، ۱۷۱-۱۷۲).

توجه به معماری کلاسیک غربی با حال و هوای دوره پهلوی منجر به ساخت معماری‌های تلفیقی مختلفی می‌گردید. تعدادی از ساختمان‌های حکومتی، بانک‌ها، آموزشگاه‌ها و خانه‌های رجال از جمله طرح بازسازی مجلس شورای ملی (جعفرخان کاشی و همکاران - ۱۴-۱۳۰۳)، کاخ سبز (جعفرخان کاشی - ۸-۱۳۰۴)، کاخ مرمر (حیدر سیاه و حسین لرزاده - ۱۶-۱۳۰۴)، عمارت پست (نیکلای مارکوف و مارکار گالوستیانس - ۱۳-۱۳۰۷)، مریض‌خانه شاه رضا (کریم طاهرزاده بهزاد - ۱۳-۱۳۰۷)، بانک شاهنشاهی تجارت میدان توپخانه (آرچیلید اسکات و حسین لرزاده - ۱۳۱۲) و دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر (نیکلای مارکوف - ۱۵-۱۳۱۳)، به صورت تلفیقی از معماری تاریخی ایران و معماری معاصر غرب در این دوره احداث شدند.

شکل ۴ و ۵: سمت راست شهرداری تبریز و سمت چپ دبیرستان دکتر بهشتی (شاهپور)، (میرمیران و همکاران، ۸۳۱، ۲۶۱ و ۸۸)

با وجود این‌که سبک نئوکلاسیک خردگرا، از نظر خصوصیات دوگانه خود، مابین معماری تاریخ‌گرای نئوکلاسیک و معماری آینده‌نگر مدرن قرار گرفته بود، همانند اکثریت ساختمان‌های نئوکلاسیک ایرانی و غربی دیگر، بیشتر کارفرمایانی حکومتی داشته و ساختمان‌های آن شامل بناهای عمومی می‌شود (قبادیان، ۱۳۹۲، ۱۸۱). این سبک عمدتاً در دو دهه اول قرن حاضر مطرح بود و در دوره پهلوی دوم از اهمیت سبک بسیار کاسته شد.

شکل ۶ و ۷: سمت راست شهرداری رشت (میرمیران و همکاران، ۱۳۸۸، ۴۶) سمت چپ بانک ملی شعبه بازار (URL1)

باستان‌گرایی ملی توسط رضاشاه به‌عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های بلندپروازانه وی استفاده شد. رضاشاه یک رویکرد دوسویه به چنین ایده‌ای داشت. یعنی از یک‌طرف بر سنت‌های باستانی ایرانی تکیه کرد و از سوی دیگر در جستجو مدرنیزاسیون ایران بود توجه به سنت‌های باستانی و مدرنیزاسیون ایران در تضاد با یکدیگر بودند (Soheili, 2012, 61).

دوره حکومتی پهلوی، از نظر روی کار آمدن به کمک بیگانگان، ساختاری نسبت متفاوت با سایر حکومت‌های پیشین خود داشت. شکل دینی که بیانگر گذشته و شکل نوین غربی که صورتی از آینده بود، دو شکل از وضعیت اجتماعی و فرهنگی دوره رضاشاه باتکیه بر عوامل بیگانه بود. در این دوران برخلاف گذشته که مراجعه و بررسی به آثار پیشینیان به‌منظور یادگیری و به زبان امروزی هدفی آموزشی و دانستن ارزش‌های زندگی مردم بوده است، قصد در ابقای جاودانی بودن گذشته و نیز بهره‌برداری‌های سیاسی با معنای میراث‌فرهنگی، تهییج احساسات ملی و غرور جهانی و ضدیت با دین نموده بود. این بیان مستتر شده در این بود که «این دوران شکوفا و قدرتمند با آمدن اسلام و دید جدید از میان رفت» (حجت، ۱۳۸۰، ۲۰۶).

بنابراین هم‌زمان سه محور در دستور کار قرار می‌گیرد. «اسلام زدایی (در جهت تضعیف شکل دینی)، غرب‌گرایی (در جهت تقویت تجدد و نوگرایی) و ناسیونالیسم نوین (در راستای پیاده شدن و هدف قبلی)» (کیانی، ۱۳۸۳، ۳۵).

انجمن آثار ملی و فعالیت‌های آن از دیگر موجبات نهضت پیش‌آمده در دوره پهلوی اول است. این انجمن که تحت ریاست رضاشاه تأسیس و فعالیت خود را تا سال ۱۳۱۳ ادامه داد، تأسیس موزه ایران باستان، کتابخانه ملی، طبقه‌بندی آثار ملی و مجموعه‌های نفیس ایران و احیای آثار بزرگان ایران و تجلیل نام آن‌ها را در دستور کار خود قرارداد (کیانی، ۱۳۸۳، ۵۸-۶۰).

این موضوع در ادامه به ساخت آثار یادمان گونه در این دوره گردید. مجموعه بناهای رضاشاهی میدان مشق (باغ ملی) و اطراف آن با احداث بزرگ‌ترین ساختمان مونومنتال این مجموعه یعنی کاخ شهربانی، این احساس را به دیگران انتقال داد (کیانی، ۱۳۸۳، ۸۶) و این امر به شکل نهضتی برای سایر معماران در آثار دیگر - اگرچه کوچک - معرفی شد (رجبی، ۱۳۵۵، ۴۶).

بیشتر کارشناسان معتقدند که معماران با گرایش باستان‌گرایی ملی سعی در استفاده از عناصر معماری پیش از اسلام داشته‌اند (Soheili, 2012, 61). این امر با نوآوری معماران این دوره به آثار متنوعی انجامید که می‌توان آن‌ها را در دو دسته زیر تقسیم‌بندی نمود:

نخست، بناهایی که به طور قاطع از عناصر و نشانه‌های باستانی استفاده کردند. مانند: کاخ شهربانی، شهربانی دربند، بانک ملی، مدارس فیروز بهرام و انوشیروان و نیز ساختمان فرش.

دوم، بناهایی که ملهم و برگرفته از بناهای باستانی به وجود آمد. بدون آنکه مستقیماً تقلیدی از فرم‌ها و یا عناصر معماری هخامنشی، اشکانی و ساسانی داشته باشند، مانند آرامگاه فردوسی، ساختمان وزارت خارجه و موزه ایران باستان (کیانی، ۱۳۸۳، ۸۶-۸۷).

شکل ۸ و ۹: سمت راست بانک ملی شعبه پس‌انداز سمت چپ موزه ایران باستان (میرمیران و همکاران، ۱۳۸۸، ۶۸)

نوگرایی ایرانی

در اولین برخورد با واژه مدرن، با توجه به تدریج‌های سبک بین‌المللی، رد هرگونه تاریخی‌گرایی به ذهن متبادر می‌شود. لیکن آنچه در این میان حائز اهمیت است، نقدهایی است که در دوره مدرن متأخر، بر پیکره مدرن رخ داد و چهره این سبک را تا حدودی در اواخر دوره مدرن، متفاوت ساخت. به بیان دیگر، در میان اوج اقتدار مدرن، چالش‌های متعددی از جمله مسئله احراز هویت برای معماری نوین حاکم بر عرصه ساخت‌وساز کشور پیش رو قرار گرفت (مختاری، ۱۳۹۰، ۱۸۰).

رفته‌رفته با مقاله «معماری نوین و نقش سنت‌ها» محمدامین میرفندرسکی که به بهانه کنفرانسی در سال ۱۳۴۴ با عنوان «نقش سنت‌ها در معماری» چاپ شده و نارضایتی از جریان معماری روز که به طور کامل متأثر از تحولات معماری مدرن است، دولت را وامی‌دارد که در سال ۱۳۴۹، کنگره بین‌المللی معماری ایران را برگزار کند (مختاری، ۱۳۹۰، ۱۸۰). موضوع موردبحث این کنگره که سنت و تکنولوژی است، به صورت کامل در ویژه‌نامه هنر و معماری همان سال^{۱۵} انعکاس داده شده و مقالات اندیشمندان مختلف در این حوزه در دسترس است.

در نهایت با حمایت دفتر فرح پهلوی نخستین کنگره بین‌المللی معماران در شهر اصفهان به نام بررسی امکان پیوند معماری سنتی با شیوه‌های نوین ساختمانی در شهریور ۱۳۴۹، با حضور هجده نفر از معروف‌ترین معماران جهان در آن زمان مانند لویی کان^{۱۶}، پل رودلف^{۱۷}، باک مینیستر فولر^{۱۸} و ژرژ کاندلیس^{۱۹} برگزار شد. (قبادیان، ۱۳۹۲، ۲۶۵).

اگرچه اهداف و غایات معماری نوگرایی ایرانی مشابه معماری پست‌مدرن در غرب است و در هر دو، معماری عصر مدرن با توجه به تاریخ و گذشته طراحی شده، اما برطبق اسناد موجود از تاریخ ساخت، احداث این دسته از ابنیه در ایران از سال ۱۳۲۴ شمسی شروع شده و لذا نمی‌توانسته تحت تأثیر معماری پست‌مدرن که از سال ۱۳۶۴ شمسی آغاز شده باشد (قبادیان، ۱۳۹۲، ۲۸۳). شاید به همین دلیل است که بانی مسعود این نوع معماری خاص را معماری مدرن تاریخ‌گرا می‌خواند (بانی مسعود، ۱۳۸۸، ۲۴۴) و وحید قبادیان آن‌ها را از این حیث که زادگاهی پارسی دارند، معماری نوگرایی ایرانی خطاب می‌کند (قبادیان، ۱۳۹۲، ۲۸۴).

از آثار این دوره می‌توان به آرامگاه بوعلی سینا، باباطاهر در همدان و نادرشاه افشار در مشهد، مجلس سنا (مجلس شورای اسلامی)، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، مدرسه عالی مدیریت، موزه هنرهای معاصر، برج شهید (آزادی)، سردر ورودی دانشگاه تهران، تئاتر شهر، فرهنگسرای نگارستان و

شکل ۱۰ و ۱۱: سمت راست تئاتر شهر و سمت چپ فرهنگسرای نیاوران (ماخذ آرشیو شخصی نگارندگان)

یافته‌ها

بر اساس آنچه گفته شد، در این میان از پنج برداشت مختلف نسبت به تاریخ یعنی «سنت‌گرایی»، «نئوکلاسیک غربی»، «نئوکلاسیک خردگرا»، «باستان‌گرایی» و «نوگرایی ایرانی»، اقدام به صورت‌برداری جز به جز جهت بررسی قیاس در سطوح «ورودی»، «سازه و یا نمودهای سازه‌ای بنا»، «حجم و پلان کلی»، «بازشوهای و مصالح» و «نمادها و نشانه‌ها» ساختمان می‌شود.

از این روی در بخش تحلیلی پژوهش از میان بناهای مورد بحث، ساختمان‌های ذیل با منطق نمونه‌گیری «تنوع کاربری عمومی»، «برخورداری از پیش فضا جهت ادراک حجمی بنا»، «دسترسی به اسناد کامل پروژه‌ها و موجودیت بنا در زمان نگارش پژوهش» و «تطابق بیشتر طراحی با شیوه‌های مورد بحث»، مورد تحلیل قرار گرفته است.

در این میان بناهای «مدرسه البرز» و «مدرسه ایرانشهر» در شیوه سنت‌گرایی، «شهرداری تبریز» و «دبیرستان بهشتی (شاهپور)» در شیوه نئوکلاسیک غربی، «شهرداری رشت» و «بانک ملی بازار» در شیوه نئوکلاسیک خردگرا، «بانک ملی ایران شعبه فردوسی» و «موزه ایران باستان» در شیوه باستان‌گرایی و «فرهنگسرای نیاوران» و «تئاتر شهر» در شیوه نوگرایی ایرانی، در جدول ۱ تا ۳ مورد بررسی قرار می‌گیرند.

جدول ۱: بررسی ورودی در شیوه‌های معماری معاصر، نگارندگان تصاویر و نقشه‌ها برگرفته از (میرمیران و اعتمام، ۱۳۸۸)

نوگرای ایرانی	نئوکلاسیک خردگرا	نئوکلاسیک	باستان‌گرایی ملی	سنت‌گرایی	شیوه
نوگرای ایرانی تئاتر شهر	نئوکلاسیک خردگرا شهرداری رشت	نئوکلاسیک شهرداری تبریز	باستان‌گرایی ملی موزه ایران باستان	سنت‌گرایی دبیرستان البرز	
<p>تأکید بر ورودی به وسیله اختلاف ارتفاع و قرارگیری در ایوان عقب نشسته و شاخص کردن آن با قرارگیری دو برج در اطراف ورودی و قرارگیری بر محور تقارن</p>					
فرهنگسرای نیاوران	بانک ملی شعبه بازار	دبیرستان بهشتی (شاهپور)	بانک ملی شعبه پس‌انداز	مدرسه ایرانشهر	ورودی
<p>تأکید بر ورودی با قرارگیری روی صفا و قرارگیری در محور تقارن بنا و استفاده از عنصری عمودی (طاق قوسی)</p>					

شیوه	سنت گرای	باستان گرایی ملی	نئوکلاسیک	نئوکلاسیک خردگرا	نوگرای ایرانی
	دبیرستان البرز	موزه ایران باستان	شهرداری تبریز	شهرداری رشت	تئاتر شهر
	پلان خطی و متقارن- دارای دو محور عمود برهم	ساختر کلی برون گرا	ساختر L شکل و متقارن	ساختر مستطیلی و خطی ترکیب با دو نیم استوانه- متقارن	ساختر از ترکیب دو نیم دایره هم مرکز با قطر های متفاوت
پلان کلی	مدرسه ایرانشهر	بانک ملی شعبه پس انداز	دبیرستان بهشتی (شاهپور)	بانک ملی شعبه بازار	فرهنگسرای نیاوران
	پلان U شکل و ساختر خطی، مدولار، منظم و متقارن- دارای حیاط مرکزی، درون گرا	ساختر پلان T شکل ساختاری هندسی، منظم و مدولار به صورت خطی در امتداد دو محور عمود بر هم	ساختر T شکل متقارن و مدولار	ساختر T شکل پلان هندسی و برون گرا	ترکیبی از اشکال متفاوت مربع، مستطیل و نیم دایره- پلان آزاد پیرامون حیاطی U شکل - طراحی مفصل هایی برای ارتباط بلوک ها به هم
سیستم سازه ای و مصالح	دبیرستان البرز	موزه ایران باستان	شهرداری تبریز	شهرداری رشت	تئاتر شهر
	آجر به عنوان مصالح اصلی در بدنه و تزئینات	استفاده از فرم ها و فناوری معماری سنتی- آجر مصالح اصلی به کار رفته هم در نما و هم به عنوان عنصر باربر و تزئینی	سنگ مصالح اصلی به کار رفته که در بعضی قسمت ها حجاری شده- استفاده از بتن مسلح به عنوان سازه	اندود سیمانی مصالح غالب- دیوارهای باربر به عنوان سیستم سازه ای	استفاده از بتن مسلح در سازه و ستون های بتنی-
	مدرسه ایرانشهر	بانک ملی شعبه پس انداز	دبیرستان بهشتی (شاهپور)	بانک ملی شعبه بازار	فرهنگسرای نیاوران
	مصالح سنگ، آجر، آهک، کاشی- جرزهای قطور	ترکیبی از سنگ و آجر و آجر به عنوان مصالح غالب- حجاری های سنگی- سازه بنا بتن مسلح	مصالح غالب اندود سیمانی- سازه اسکلت بتنی	استفاده از سنگ تراورتن، شیشه و تزئینات کاشیکاری	بتن اکسیوز رنگی و مرمر برای کلید خارجی بنا-به کارگیری بتن مسلح در سازه

جدول شماره ۳: بررسی نماها و نمادهای شیوه‌های معماری معاصر، نگارندگان تصاویر و نقشه‌ها برگرفته از (میرمیران و اعتصام، ۱۳۸۸)

شیوه	سنت‌گرایی	باستان‌گرایی ملی	نئوکلاسیک	نئوکلاسیک خردگرا	نوگرایی ایرانی
نماها و بازشوها	دبیرستان البرز	موزه ایران باستان	شهرداری تبریز	شهرداری رشت	تئاتر شهر
	ترکیب عناصر مدولار با ساختار هندسی و متقارن- قرارگیری بازشوها در قاب‌های مستطیلی- استفاده از کاشیکاری و مقرنس‌های تزئینی	پنجره‌های چوبی با ریتم یکنواخت و تکرارشونده- نما ساده و متقارن- مفصل بندی نما برای جلوگیری از یکنواختی- استفاده از قاب‌های مستطیل شکل-تاکید بر تناسب افقی	تنوع در نما به دلیل احجام به کار رفته- متقارن- ریتم منظم- استفاده از عناصر مدولار- تناسب غالب عمودی به دلیل برج ساعت	قرارگیری شیارهای افقی و مورب در نما- تاکید بر تناسب افقی- بیرون زدگی نیم استوانه‌ای در دو انتها بنا- استفاده از بام شیب دار	حجم استوانه‌ای مرتفع- ردیف ستون‌های بتنی با قوس‌های متقاطع جناغی- دارای پنجره‌های نواری زیر سقفی- استفاده از نقوش هندسی رنگی- تزئینی در دیواره‌ها- تاکید بر تناسب افقی
نمادها	مدرسه ایرانشهر	بانک ملی شعبه پس‌انداز	دبیرستان بهشتی (شاهپور)	بانک ملی شعبه بازار	فرهنگسرای نیاوران
	تکرار عناصری شامل پنجره‌های سه تایی- قاب نماها-تاکید بر تناسب افقی در و پنجره‌های چوبی	بازشوهای چوبی- تاکید بر تناسب افقی- تقسیم بندی نما- استفاده از حجاری‌های سنگی- استفاده از آزاره‌های سنگی و نواری در لبه بام با نقش گل نیلوفر	استفاده از سطوح شیب دار و منحنی با استفاده از ورقه‌های فلزی در سقف- نماها متقارن- پنجره‌های چوبی- تاکید بر تناسب افقی	نمای جنوبی یکپارچه و منسجم ترکیبی از خطوط راست گوشه- تاکید بر تناسب افقی- ستون‌های نمایان- نمای شرقی و غربی دارای تنوع بصری بیشتر به دلیل برخورداری از ارتفاع‌های متنوع احجام	نماهای متنوع و پویا با استفاده از ترکیب احجام مکعب، مستطیل و نیم استوان- نماها نامتقارن- فرم بازشوها مربع و مستطیل- ترکیب با درختان و بستر سبز طرح- سنگ‌های مرمر مدولار که در بتن رنگی قاب شده
نمادها	دبیرستان البرز	موزه ایران باستان	شهرداری تبریز	شهرداری رشت	تئاتر شهر
	استفاده از عناصر و مفاهیم معماری گذشته ایران مانند ایوان، گنبد، هشتی، تاق‌های چهاربخشی	استفاده از عناصر و مفاهیم معماری گذشته نظیر تاق کسری (قوس بزرگ ساسانی)- استفاده از حیاط مرکزی-بنایی با عظمت و یادمانی	استفاده از برج بلند در محل تقاطع دو بال L	استفاده از برج ساعت- سقف‌های شیب دار	استفاده از تاق‌های جناغی- رواق اطراف بنا
	مدرسه ایرانشهر	بانک ملی شعبه پس‌انداز	دبیرستان بهشتی (شاهپور)	بانک ملی شعبه بازار	فرهنگسرای نیاوران
	استفاده از عناصر معماری سنتی نظیر تاق و قوس، رواق، حیاط	بنایی یادمانی- استفاده از نمادهایی معماری قبل از اسلام مانند نقش فروهر، سر ستون‌های هخامنشی، نقش گل نیلوفر و مجسمه حیوان (شیر نر)	استفاده از برج ساعت- ستون‌های تزئینی	استفاده از حجم نیم استوانه به عنوان نقطه عطف بنا- استفاده از کاشیکاری‌های تزئینی	الهام از عناصر معماری گذشته ایران مانند حیاط و نورگیرهایی که بادگیرهای مناطق کویری را تداعی کرده- استفاده از محور حرکتی آب

در پنج شیوه قیاس از تاریخ، می‌توان چنین تصور نمود که در شیوه‌های سنت‌گرایی، باستان‌گرایی ملی، نئوکلاسیک غربی اجزای ورودی وابسته به تقارنی تأکیدی در پلان شکل‌گرفته‌اند. این مهم با تغییر «تاق‌ها اسلامی»، «ایرانی (بیضی شکل یا ستاوندهای ستون‌دار)» و «دایره‌ای شکل» به ترتیب در این سه شیوه در ورودی‌های ابنیه قابل‌شناسایی است.

در بین کلیه شیوه‌ها، نئوکلاسیک خردگرا، مابین گرایش‌های نئوکلاسیک و نوگرایی قرار می‌گیرد. حال گاهی مصادیقی مانند ساعت را حفظ نموده و گاهی به‌مانند نوگرایی، سبک‌تر و با عناصر خلاصه‌تری معرفی می‌شود. در بین شیوه‌ها، باستان‌گرایی ملی، عموماً حجیم‌تر و اسکلت و اجزای سازه‌ای آن اغراق‌شده‌تر تصویر شده است. اما در شیوه نوگرایی، ورودی‌ها تعدد یافته یا از اعتبار فرمی کمتری برخوردارند. چنانچه در تئاتر شهر به دلیل رواق بنا تنها با تغییر مصالح قابل‌شناسایی بوده و در فرهنگسرای نیاوران در چند تراز به سایت ارتباط می‌یابد.

در خصوص پلان، شیوه‌های سنت‌گرا «نیمه درون‌گرا - برون‌گرا» طراحی شده‌اند که به نظر می‌رسد رشد حجم مابین طرح خطی شکل و حیاط مرکزی در حالتی توقف داشته است. اما بدنه ساختمان‌های نئوکلاسیک غربی، نئوکلاسیک خردگرا و باستان‌گرا، با تأکید بر دو محور عمود بر هم طراحی و در قالبی برون‌گرا اجرا شده‌اند. در نظام پلان‌های شیوه نوگرایی ایرانی، معمار سعی در بسط مرکز یا محور به تعادل داشته و از تقارن‌های کلی پرهیز شده است. حتی در پلان تئاتر شهر نیز این مهم با اجرای سالن‌های کوچک در طبقات پایین مشهود است.

چنانچه در بحث ورودی هم اشاره شد، حجیم‌ترین سازه‌ها برای شیوه باستان‌گرایی ملی است که مسبب ارتفاع زیادتر ساختمان شده و مصالح ساختمانی در ابنیه متناسب با مصالح موجود در ساخت‌وساز از آجر، سنگ، بتن و شیشه استفاده شده است. اما این مهم در شیوه به‌کارگیری مصالح در قیاس با تکنولوژی‌های تاریخی، نموده‌های مختلفی دارد. به صورتی که در شیوه سنت‌گرا و باستان‌گرایی ملی، اجزای قطور سازه‌ای عموماً باربر بوده و در فرم‌های قوسی شکل از شیوه‌های ضربی یا رومی بهره می‌گیرند. در نئوکلاسیک خردگرا و نوگرایی ایرانی، این موضوع با فناوری روز ترکیب شده و مصالح به سمت ساختمان‌های مدرن مشابهت می‌یابند.

در نماهای ساختمان‌های تاریخ‌گرای پهلوی، ریتم و تکرار به‌عنوان هویتی در کلیه ساختمان‌ها مشهود است. حال آنکه این ریتم با تأکید تقسیمات عمودی از سنت‌گرایی به نئوکلاسیک غربی و در اوج خود در باستان‌گرایی ملی ظاهری دسته‌بندی‌شده‌تر می‌یابد. اما در نئوکلاسیک خردگرا تا حدودی شاهد توجه به محورهای افقی نیز هستیم. در بدنه نوگرایی ایرانی، این موضوع محوربندی‌های اختلاط شده‌ای می‌یابد و در ساختار حجم یا احجام مستتر می‌شود.

استفاده از نمادهای تاریخی، وجه مشترک دیگری در ساختمان‌های تاریخ‌گراست. این موضوع با عناصر سازه‌ای ساختمان‌های تاریخی در ساختمان‌های سنت‌گرا و نئوکلاسیک غربی با محوریت قوس‌های فشاری خودنمایی می‌کند. اما رفته‌رفته در معماری باستان‌گرا و نئوکلاسیک خردگرا با دو بهانه مختلف الهام‌گیری از شیوه پارس و بهره‌مندی از فناوری ساخت سطوح مسطح، جای خود را به ورودی‌های ستون‌دار داده است. همچنین تلخیص نمادهای به‌کاررفته در شیوه‌های قبلی در این طرح‌ها و نزدیک شدن آن‌ها به هندسه پایه مشهود بود. در این میان شیوه‌های سنت‌گرا، باستان‌گرایی ملی و نئوکلاسیک غربی از تزئیناتی همچون «بخش‌های کاشی‌کاری شده»، «موتیف‌های هخامنشی» و «ساعت و سرستون‌های کلاسیک» به ترتیب بهره می‌برند. در نوگرایی ملی، حضور عناصر قبلی بدون تغییر در اجزا مورد استقبال قرار نمی‌گیرد. این موضوع در تغییر محتوای قوس در سردر دانشگاه تهران، رواق‌های تئاتر شهر و تغییر ماهیت بادگیرهای کارهای کامران دیبا مشهود و مبرهن است.

نتیجه‌گیری

آن‌چه می‌توان از این میان برداشت نمود، دلالت از وجود سه نگرش متفاوت تاریخ‌گرایی در معماری معاصر ایران دارد. اولی، تکرار الگوهای سنتی با کمک و استفاده از امکانات جدید فناوری‌های نو است که از زبان پژوهشگران قبلی بیشتر به معماری سنتی ملقب گردیده است. از حیث تأکید معماران این شیوه بر این نوع معماری، استعاره تعبیر مناسبی از قیاس رخ داده در طراحی آن‌هاست. معماران این شیوه سعی نمودند در هندسه، اجزای پلان‌ها، استعاره‌هایی از معماری گذشته را زنده نمایند. این برداشت را می‌توان برداشت وابسته و خویشاوند نامید که از حیث مبانی نظری تاریخی‌گرایی که پیش‌ازاین در آستانه تحقیق مورد تفسیر قرار گرفت، خارج است، لیکن از حیث توجه به پیشینه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین می‌توان نگرش دوم برداشت آشکار و نگرش سوم را برداشت آزاد خطاب نمود. در برداشت دوم شاهد دو نهضت تاریخی‌گرایانه مستقل در این دوره بودیم. یکی متکی بر پایه الگوهای تاریخی غربی یا «معماری نئوکلاسیک اروپایی» یا «طرح‌های تلفیقی ایرانی و غربی» و دیگری معماری‌هایی که بر پایه الگوگیری از نمونه‌های تاریخی برداشت شده در باستان‌شناسی‌های داخلی استخراج شده که در کتب مختلف از آن‌ها به نام‌هایی چون معماری «نئوکلاسیک ایرانی»، «نئوکلاسیک ملی»، «سبک ملی» و «یا معماری باستان‌گرایانه» اشاره نموده بودند. در هر دو شیوه برداشت آشکارا و با قصد ارزش‌گذاری بر طراحی با ادعای وابستگی به تاریخ‌های مجزا بیان شده است. نوگرایی ایرانی را نمی‌توان برداشتی مستقیم یا آشکار در تاریخ معماری قلمداد نمود. زیرا که توجه به معماری گذشته در این بخش، با تغییراتی در ماهیت طرح‌ها یا خوانش محتوی منبع الهام رخ داده است. در واقع در این بخش، معماران، آزادانه بخش‌هایی را ضمن تغییر، مورد استفاده قرار داده بودند. اما در خصوص آثار نئوکلاسیک خردگرا، روندی مابین برداشت آشکار و آزاد داشت. در این بخش هندسه خالص شده‌ها، روندی از تجربه‌ای هم‌مسو با نوگرایی ایرانی را نمایش می‌داد. اما محوربندی‌ها و تأکید بر نوع پلان‌های نئوکلاسیک غربی و باستان‌گرایی ایرانی، غیرقابل‌انکار بود.

همچنین می‌توان بیان نمود، معماری دوران پهلوی در نگاه آغازین تاریخ را به‌عنوان قیاسی مشهود در طراحی خود قلمداد نموده، لیکن با توجه به توسعه دانش طراحی و اندیشه‌های اجرایی از ساخت عین به عین پرهیز نموده با بازخوانی فضاهای سنتی، خلاقیت ایرانی گذشته را در آثار نوگرایی ایرانی بروز داده است. از این روی می‌توان در فرآیند طراحی و آموزشی این معماران، مداخله تاریخ در سطح نوگرایی ایرانی را فرآیندی تجربه‌گرا و غیر نظام‌مند تلقی نمود که منجر در چینش‌های خلاقانه جدید، با حفظ روحیات معماری ایرانی و آموخته‌های غربی در مدارس معماری آن زمان شده است.

شکل ۱۲: انواع تاریخی‌گرایی در ایران دوره پهلوی، نگارندگان

پی‌نوشت

۱. حضور سفیران انگلستان، اسپانیا، پرتغال، روسیه و عثمانی در دوره‌های پیش از قاجار نیز به بهانه توجه این دولت‌ها به مستعمرات خود و یا مناقشات و یا ارتباطات ناشی از همسایگی دیده می‌شده است.
2. Immitation
3. Representation
4. Neo Representation
5. Expression
6. Formalism
7. Aesthetic Experience
8. Royal Albert Hall
9. Dolmabahce Palace
10. Hassan Fathy (1900-1969)
11. Ananda Coomaraswamy (1877-1947)
12. René Guénon (1886-1951)
13. Frithjof Schuon (1907-1998)
14. Titus Burckhardt (1908-1984)
۱۵. هنر و معماری، شماره ۶ و ۷، ویژه‌نامه کنگره بین‌المللی معماری ایران، سال ۱۳۴۹.
16. Louis Kahn (1901-1974)
17. Paul Rudolph (1918-1997)
18. Buckminster Fuller (1895-1983)
19. Georges Candilis (1913-1995)

منابع

- آنتونیادس، آنتونی سی. (۱۳۹۹). بوطیقای معماری، ترجمه احمدرضا آی. چاپ دهم. تهران: انتشارات سروش.
- بانی مسعود، امیر. (۱۳۸۸). معماری معاصر ایران (در تکاپوی بین سنت و مدرنیته). چاپ سوم. تهران: نشر هنر معماری قرن.
- حجت، مهدی. (۱۳۸۰). میراث‌فرهنگی در ایران؛ سیاست‌ها برای یک کشور اسلامی. تهران: سازمان میراث‌فرهنگی کشور.
- رایت، دنیس. (۱۳۶۴). انگلیسی‌ها در میان ایرانیان، ترجمه اسکندر دلدیم. تهران: انتشارات نهاد.
- رجبی، پرویز. (۱۳۵۵). معماری ایران در عصر پهلوی. تهران: دانشگاه ملی ایران.
- رضایی، محمود، (۱۳۹۳). آنالوئیکای طراحی: بازنگری انگاره‌ها و پنداره‌ها در فرآیند طراحی فرم و فضای معاصر. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- شاهچراغی، آزاده و بندرآباد، علیرضا. (۱۳۹۴). محاط در محیط: کاربرد روان‌شناسی محیطی در معماری و شهرسازی، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی تهران.
- عسگری، علی. (۱۳۹۶). برنامه‌ریزی آموزش پویا و زایای معماری بر مبنای آموزش تعاملی در دوره کارشناسی، رساله دکتری معماری، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- فلامکی، محمد منصور. (۱۳۶۷). نگاهی به ریشه‌ها و گرایش‌های معماری معاصر ایران، مجله معماری و هنر ایران.
- قبادیان، وحید. (۱۳۸۲). مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- قبادیان، وحید. (۱۳۸۵). معماری در دارالخلافه ناصری (سنت و تجدد در معماری معاصر ایران). تهران: نشر پشتون.
- قبادیان، وحید. (۱۳۹۲). سبک‌شناسی و مبانی نظری در معماری معاصر ایران. تهران: نشر علم معمار.

- کالینز، پیتز. (۱۳۷۷). دگرگونی آرمان‌ها در معماری مدرن. ترجمه حسین حسن پور. تهران: نشر قطره.
- کالینسن، دایانه. (۱۳۸۵). تجربه زیباشناختی، مجموعه مقالات فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی ۶، ترجمه: فریده فرزندفر، انتشارات فرهنگستان هنر، تابستان.
- کیانی، مصطفی. (۱۳۸۳). معماری دوره پهلوی اول: دگرگونی اندیشه‌ها، پیدایش و شکل‌گیری معماری دوره بیست‌ساله معاصر ایران ۱۳۲۰ - ۱۳۹۹. تهران: مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران.
- گروتز، یورگ کورت. (۱۳۷۵). زیبایی‌شناسی در معماری. ترجمه جهان‌شاه پاکزاد و عبدالرضا همایون. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- لازیو، پل. (۱۳۸۸). تفکر ترسیمی برای معماران و طراحان، ترجمه سعید آقایی. تهران: انتشارات گنج هنر و پرهام نقش.
- لوسن، برایان. (۱۳۹۲). طراحان چگونه می‌اندیشند: ابهام‌زدایی از فرآیند طراحی، ترجمه: حمید ندیمی. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- مانیگو لامپونینی، ویتوریو. (۱۳۸۶). معماری و شهرسازی در قرن بیستم. ترجمه لادن اعتضادی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
- مختاری، اسکندر. (۱۳۹۰). میراث معماری مدرن در ایران. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
- مهندسان مشاور آتک، (۱۳۶۷). ساختمان‌های حفاظت شده در بافت‌های ذی ارزش شهر تهران. تهران: وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی.
- میرمیران، هادی، اعتصام، ایرج. (۱۳۸۸). ۵۷ سال تجربه بناهای عمومی (۱۳۰۰ تا ۱۳۷۵ هجری شمسی)، زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی، معاونت شهرسازی و معماری، سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، با همکاری مهندسین مشاور نقش جهان - پارس. تهران: شرکت طرح و نشر پیام سیما
- نوحی، حمید. (۱۳۷۴). «پدیده حرکت اعوجاجی در تاریخ معماری معاصر ایران: سنت‌پذیری و سنت‌ستیزی»، مجموعه مقالات کنفرانس تاریخ معماری و شهرسازی ایران، جلد اول. تهران: انتشارات سازمان میراث‌فرهنگی و گردشگری کشور.
- یورماکا، کاری. (۱۳۸۹). مقدماتی بر روش‌های طراحی، ترجمه کاوه بذرافکن. تهران: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
- Hamzehloo, Sara. Eteessam, Iraj. Shahcheraghi, Azadeh. (2015). The evolution of the tendencies of contemporary architecture of Iran in confronting with the globalization phenomenon and the emergence of information and communications technology, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences, Vol.5 (S1), 426-438.
- Soheili, Jamaledin. (2012). Role of Social Trends in Appearance of Iranian National Architectural Movements, International Journal Of Architecture and Urban Development Vol.2, No.2.
- Soltanzadeh, Samaneh. Yousefi Tazakor, Masoud. Raeisi, Iman. Kiani Hashemi, Mostafa. (2019). Analyzing the Intellectual Evolutions of Architectural Design during the Pahlavi Era, Space Ontology International Journal, Vol. 8, Issue 1, 53-65.
- URL1: <https://avval.ir/profile/35ee1/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D9%84%D-B%8C-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AF-63> [accessed 12 October 2019]

Assessing the Methodology of Design-by-Analogy with Historical Elements in Iranian' Contemporary Architecture

Ali Asgari¹, Maryam Mohammadi Salek²

Abstract

In the middle of the Qajar period, history intervened in education and design. This intervention was introduced into the architectural literature using metaphor, allegory, and analogy, and in the first and second Pahlavi eras, Iranian architects had applied «history» for designing collective buildings and in various ways. In this period's architect works, this perceptible intervention, which consciously or unconsciously was influenced by various objective and subjective Iranian and Western (imported) architectures effects, despite the appearance or taste differences, had a kind of design strategy called «analogy and metaphor». Accordingly, the present study seeks to answer the following question: Despite private and governmental employers' different mental tendencies, various goals, and tastes, what methods did the architects of the Pahlavi period applied to analogize history? The present study is an interpretive-historical study carried out using logical reasoning and a case study. Considering the common categories of historical building measurement in this period's architecture and using the documents and reports related to this period, the present study tries to analyze and examine the historical analogy methods in each period by selecting samples representing the criteria of each category. Therefore, the present study aims to recognize and categorize the historical analogy methods in the first and second Pahlavi periods' architecture. In terms of the architectural design methodology, traditionalist architecture, with apparent dependence on mental qualities and the geometry hidden in Iranian architectural buildings, has used metaphor, while the neoclassical and archaist Pahlavi architecture has used iconography. Using the technical knowledge enhanced in the 1970s and 1980s in the rationalist and modernist Iranian neoclassical architecture' literature has led to an empiricist analogical design in which history has emerged in its design process secretly and freely.

Keywords: Neo Historic Architecture, Iranian Contemporary Architecture, Pahlavi Period, Design Method

1. Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. (Corresponding author)

2. Master of Interior Design, Department of Architecture, College of Art and Architecture, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.